

**YANGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AMALGA OSHIRAYOTGAN
ISLOHOTLARI
РЕФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В НОВОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН
THE REFORMS IMPLEMENTED IN THE NEW REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Muxtorova Gulsevarxon Xayrullo qizi,

Maxammatova Guluzro Baxtiyorjon qizi,

Abduqahhorova Saida Azizbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik lavozimiga saylangandan keyingi, ya’ni 2017- yildan boshlab amalga oshirayotgan islohotlari, yangi g‘oyalari, jadal o‘zgarishlar barcha sohalarni, jumladan davlat va jamiyat qurilishi, sud-huquq tizimi, iqtisodiyot va ijtimoiy soha, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik, tashqi siyosat hamda harakatlar strategiyasi maqsadi va tamoyillari haqida qisqacha ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Harakatlar strategiyasi, o‘zgarishlar barcha sohalarni, jumladan davlat va jamiyat qurilishi, sud-huquq tizimi, iqtisodiyot va ijtimoiy soha, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik, tashqi siyosat, qonunchilik.

Анотация. В данной статье описываются реформы, проводимые президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиевым после его избрания на пост президента, то есть с 2017 года, новые идеи, стремительные изменения во всех сферах, включая государственное и общественное строительство, судебную - правовую систему, экономику и социальную сферу, безопасность, межнациональное согласие и религиозную терпимость, внешнюю политику и стратегию действий. дается краткое изложение принципов.

Ключевые слова: стратегия действий, изменения охватывают все сферы, включая государственное и общественное строительство, судебную-правовую систему, экономику и социальную сферу, безопасность, межнациональную гармонию и религиозную терпимость, внешнюю политику, законодательство

Abstract. This article summarizes the reforms of President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev after his election as president, i.e. from 2017, new

ideas, rapid changes in all spheres, including the construction of state and society, the judiciary, the economy and social sphere, security, interethnic harmony and religious tolerance, the purpose and principles of foreign policy and action strategy.

Keywords: action strategy, changes include the construction of the state and society, the judiciary, the economy and the social sphere, security, interethnic harmony and religious tolerance, foreign policy, legislation.

O‘zbekistonda 2017—2021 yillar davomida Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar yangi davrni boshlab berdi. Jadal o‘zgarishlar barcha sohalarni, jumladan davlat va jamiyat qurilishi, sud-huquq tizimi, iqtisodiyot va ijtimoiy soha, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik, tashqi siyosatni qamrab oldi.

«Yuksalish» umummilliy harakati so‘nggi besh yilda mamlakat hayotida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘lgan, eng samarali tashabbus hamda islohotlarni aniqlash uchun navbatdagi ekspertlik so‘rovini o‘tkazdi. Ma’lumot uchun: Ekspertlik so‘rovi har ikki yilda yetakchi siyosatchilar, iqtisodchilar, olimlar, jurnalistlar, huquq himoyachilari va boshqa jamoat faollaridan iborat 100 nafar mahalliy va xorijiy ekspertlar ishtirokida o‘tkaziladi. Ular O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan eng muhim tashabbus va islohotlar ro‘yxatini tuzadi va ovoz berish yo‘li bilan tarixiy ahamiyatga ega asosiy islohotlarni aniqlaydi. 2019 yilda o‘tkazilgan ekspertlik so‘rovida davlat rahbarining 10 ta eng muhim tashabbusi ovoz berish orqali aniqlab olingan edi.

Joriy yilgi global so‘rov natijalariga ko‘ra, Prezident Shavkat Mirziyoyevning tarixiy ahamiyatga molik 15 ta muhim islohoti shakllantirildi. Ekspertlar fikricha, O‘zbekiston yetakchisining eng muhim islohoti bu — Markaziy Osiyoda yaxshi qo‘shnichilik munosabatlarining o‘rnatilgani, chegaralar ochilgani va nazorat punktlari tashkil etilgani, Markaziy Osiyo davlatlari bilan barcha masalalar bo‘yicha konstruktiv muloqot yo‘lga qo‘yilgani (96 ta ovoz).

Islohotlar ro‘yxatining keyingi o‘rinlaridan quyidagilar joy oldi:

1. Markaziy Osiyoda yaxshi qo‘shnichilik munosabatlari o‘rnatildi
2. Valyuta bozorining erkinlashtirilishi, naqd pul bilan bog‘liq muammolar bartaraf etilishi
3. Davlat xizmatlari tizimining rivojlantirilishi, Davlat xizmatlari markazlarining ishga tushirilishi, ortiqcha byurokratiyaga barham berilishi
4. Turizmni rivojlantirish doirasida 90 mamlakat uchun vizasiz rejim, 48 mamlakat fuqarolari uchun vizasiz tranzit rejimi joriy etilishi
5. Inson huquqlari kafolatlarining kuchaytirilishi, majburiy mehnat, shu jumladan bolalar mehnatining tugatilishi

6. Aholi murojaatlari bilan ishlash va davlat organlarining ochiqligi bo‘yicha yangi tizimning joriy etilishi

7. Media muhitning kengaytirilishi: OAVlarning jamiyatdagi, muhim hukumat qarorlar qabul qilinishidagi rolining oshirilishi

8. Gender siyosatini yangi bosqichga olib chiqilganligi, xususan Respublika Gender komissiyasining tashkil etilishi

9. Oliy ta’lim tizimining rivojlantirilishi: universitetlarga qabul kvotalarining oshirilishi, milliy va xorijiy OTMLar filiallarining ochilishi

10. Tadbirkorlik muhiti yaxshilanishi, xususan biznesni ro‘yxatdan o‘tkazish va uni yuritish bo‘yicha jarayonlar soddalashtirilishi

11. Kambag‘allikni rasmiy darajada tan olinganligi va uni qisqartirish bo‘yicha kompleks yondashuv shakllanishi

12. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida huquqiy va institutsional o‘zgarishlarning amalga oshirilishi

13. Yoshlarni qo‘llab-quvvatlashning yangi tizimi joriy etilishi

14. O‘zbekistonda to‘g‘ridan-to‘g‘ri 15 yil davomida doimiy yashovchi fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga fuqarolikni qabul qilish tartibining joriy etilishi

15. Orol dengizining suvi qurigan tubida o‘rmon barpo qilinishi. BMT qoshida Orol dengizi mintaqasida Inson xavfsizligi bo‘yicha Trast fondining ishga tushirilishi, BMT Bosh assambleyasi Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e‘lon qilish to‘g‘risidagi maxsus rezolyusiyaning qabul qilinishi

Harakatlar strategiyasi besh bosqichda amalga oshirilib, ularning har biri bo‘yicha yil nomlanishidan kelib chiqqan holda alohida bir yillik davlat dasturini tasdiqlashni nazarda tutadi. Xususan, 2017 yil — Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili deb e‘lon qilindi. Strategiya loyihasi dolzarb hamda aholi va tadbirkorlarni tashvishga solayotgan masalalarni kompleks o‘rganish, qonunchilik, huquqni muhofaza qilish amaliyoti va xorijiy tajribani tahlil qilish yakunlari bo‘yicha ishlab chiqildi. Hujjat internetda e‘lon qilinib, ekspertlar va jamoatchilikning keng muhokamasidan o‘tdi. Harakatlar strategiyasi besh bosqichda amalga oshirilib, ularning har biri bo‘yicha yil nomlanishidan kelib chiqqan holda alohida bir yillik davlat dasturini tasdiqlashni nazarda tutadi.

Xususan, 2017 yil — Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili deb e‘lon qilindi. Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta‘minlash bo‘yicha ta‘sirchan choralar ko‘rildi. Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag‘allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o‘rinlari va

kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta’lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta’minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko’tarildi. Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo’llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo’jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta’minlash bo’yicha ta’sirchan choralar ko’rildi.

Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag’allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo’nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o’rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta’lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta’minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko’tarildi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O‘zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma’rifiy asoslari yaratildi. Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o’tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda “Inson qadri uchun” tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so’zsiz ta’minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo’nalishlarini belgilash maqsadida:

1. Keng jamoatchilik muhokamasi natijasida “Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan quyidagi yettita ustuvor yo’nalishdan iborat 2022 — 2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi (keyingi o‘rinlarda — Taraqqiyot strategiyasi) va uni “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi (keyingi o‘rinlarda — Davlat dasturi) 1 va 2-ilovalarga muvofiq tasdiqlansin: inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish; mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish; milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o’sish sur’atlarini ta’minlash; adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish; ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish; milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish; mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2017.

2. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2018.

3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга курамиз. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2017.
4. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2019.
5. YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
 1. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).
 2. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
 3. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
 4. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO‘RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).
 5. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE’RIYATGA OSHNO QALB. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
 6. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. Interpretation and researches, (6 (28)).
 7. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONNING MA’NAVIY VA MADANIY HAYOTI. Interpretation and researches, (6 (28)).
 8. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO‘LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
 9. Atabayeva, N., Muhammadsodiq, S., & Po’latov, J. (2024). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA UCHINCHI RENESANSNING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (6 (28)).
 10. Atabayeva, N., & Tohirjonova, L. (2024). JADIDCHILIK HARAKATLARINING YETAKCHI NAMOYONDASI ABDULLA AVLONIY. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
 11. Sodiqova, M. (2024). MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTAHKAMLASHDA ANDIJONNING O‘RNI. Interpretation and researches, (6 (28)).

12. Atabayeva, N., & Imomnazarova, S. (2024). JADIDCHILIK HARAKATINING YETAKCHI RAHNAMESI MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
13. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
14. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOY-IQTISODIY HAYOT. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
15. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
16. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
17. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
18. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
19. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.